

INGLIZCHA O‘ZLASHMALAR VA ULARNING TARJIMASHUNOSLIK SOHASIGA TA’SIRI

Polvannazirova Sevara Xasanboy qizi

Urganch Davlat Universiteti, Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilidan o‘zlashgan eng yangi qatlam so‘zlari va ularning tarjima qilish jarayonlarida qo‘llanilishi bilan bog‘liq muammolar yoritilgan. O‘zlashma so‘zlarning tarjimada berilishi bilan bog‘liq holatlarning turli omillari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma so‘z, neologizm, tarjimashunoslik, mahalliyashtirish, sinonimlik.

Abstract. This article describes the newest layer of words acquired from the English language and the problems associated with their use in translation processes. Various factors of cases related to the rendering of borrowing words in translation are analyzed.

Keywords: borrowed word, neologism, translation studies, localization, синониму

Аннотация. В данной статье описывается новейший пласт слов, заимствованных из английского языка, и проблемы, связанные с их использованием в процессах перевода. Анализируются различные факторы случаев, связанных с передачей заимствованных слов при переводе.

Ключевые слова: заимствованное слово, неологизм, переводоведение, локализация, синонимия.

Tarjima va o'zlashma so'zlar bir-biri bilan yaqin aloqada, chunki o'zlashma so'zlar ko'pincha tarjima jarayoni natijasida tilga kiradi. Tarjima — bir tildagi matn yoki gapni boshqa tilga o'girib berish jarayoni bo'lib, bu jarayonda boshqa tillarda mavjud bo'lgan so'z va iboralar yangi tilga olib kiriladi. Taniqli tilshunos olim A.A.

Abduazizov ta’kidlaganidek, “... til dalillarini ongli ravishda o’zlashtirish, nazariy bilimlar ustida ongli ravishda ilmiy tadqiqotlar olib borish ham o’z ona tilimizni, ham xorijiy tillarni amaliy o’rganishga yordam beradi”.[1] Tarjima va o’zlashma so’zlarning bog’liqligi shundaki, tarjima yangi tushunchalar va so’zlarni boshqa tilga tanishtirishda ko’prik vazifasini bajaradi va bu orqali o’zlashma so’zlarning tilga kirib kelishini tezlashtiradi. O’zlashma so’zlar boshqa tillardan kirib kelib, mahalliy tilning fonetik, grammatik va leksik qoidalariga moslashtiriladi. Tarjima jarayonida, ayniqsa, maxsus atamalar va yangi texnologiyalar yoki madaniy tushunchalar bilan bog’liq so’zlar o’zlashadi. O’zbekistonda tarjimashunoslik va o’zlashmalarni o’rganish bo’yicha muhim ilmiy ishlar qatorida, turli olimlarning asarlari, jumladan, tilshunos va tarjimashunos olimlar Q. Tursunov, M. Mamadaliev, Z. Qodirova, H. Salohiddinova, A. Avezova va boshqalarning tadqiqotlari mavjud. O’zlashma so’zlarning tarjimada berilishi bilan bog’liq muammolar va holatlar bir qancha omillarga tayanadi. Bular asosan tilning boyligi, terminologiyaning rivojlanish darajasi va madaniy kontekst bilan bog’liq. Quyida o’zlashma so’zlarning tarjimada qanday berilishi keltirib o’tamiz:

1. O’zlashma so’zlarni to’g’ridan-to’g’ri qabul qilish. Ko’p hollarda tarjimonlar boshqa tillardan o’zlashgan so’zlarni to’g’ridan-to’g’ri qabul qiladilar, chunki bu so’zlar yangi tushunchalarni aniq va oson tushuntiradi. Bunday holda, bu so’zlarning noto’g’ri yoki yot tuzilishi mahalliy nutq o’rnashuvi uchun muammo tug’dirishi mumkin.

2. Mahalliyashtirish qiyinchiliklari. Boshqa tillardan o’zlashgan so’zlarni mahalliyashtirish, ya’ni fonetik va grammatik jihatdan tilning qoidalariga moslashtirish murakkab jarayon bo’lishi mumkin. Masalan, "marketing" so’zi o’zbek tilida ham aynan shu shaklda ishlatiladi. Mahalliyashtirishda tovushlar va yozuv qoidalari muvofiqligi o’ziga xos muammo tug’diradi, ayniqsa ingliz va o’zbek tillarining fonetik tizimi farqli bo’lgani o’zlashmalar imlosida va talaffuzida muammolarga sabab bo’ladi.

3. Ma’no noaniqligi va noto’g’ri tushunish. O’zlashma so’zlar tarjimada ba’zan noto’g’ri yoki chalkash ma’no ifodalashi mumkin. Masalan, "strategy" so’zi

"strategiya" shaklida o‘zlashgan, ammo bu so‘zning ko‘lamini va tushunchasini to‘g‘ri aks ettirmasligi ba‘zan muammodir. Bu esa tarjimada qo‘shimcha izohlar yoki tushuntirishlarga ehtiyoj tug‘diradi.

4. Sinonimlik va o‘rinbosar so‘zlar. Ba‘zi hollarda, tarjimonlar o‘zlashma so‘zlarning o‘rnini mahalliy sinonimlar yoki ifodalar bilan almashtirishga urinadilar. Masalan, "manager" so‘zi "boshqaruvchi" yoki "rahbar" deb tarjima qilinishi mumkin. Biroq, bu holatda ba‘zida so‘zning nozik ma‘nolari yoki konteksti yo‘qoladi va bu o‘quvchi yoki tinglovchida noto‘g‘ri tushuncha uyg‘otishi mumkin.

5. Madaniy kontekst va qabul qilish. Tarjima jarayonida o‘zlashma so‘zlarning madaniy kontekstda ishlatilishi katta ahamiyatga ega. Ba‘zi so‘zlar madaniy yoki tarixiy sabablar bilan o‘zlashtirilishi qiyin. Masalan, inglizcha "nepotism", "adekvat", "manevr" atamaları o‘zbek tilida to‘liq ekvivalentga ega emas, shuning uchun ularni tarjima qilishda qo‘shimcha izoh berish talab etiladi. Tarjima qilish jarayonida o‘zlashma so‘zlar bilan bog‘liq bir qancha muammolar yuzaga kelishi mumkin. Tarjimonlar o‘zlashma so‘zlarning to‘g‘ri shakli va mazmunini ta‘minlash uchun doimo muvozanatni topishga majbur. Bu jarayonda tilning rivojlanishi va madaniyati e‘tiborga olinadi, lekin ayrim hollarda noaniqliklar va qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. Quyidagilar shular jumlasidandir:

1. Ilmiy va texnik so‘zlar: "Robot" – Bu so‘z chet tilidan kelib chiqqan va ko‘plab tillarda, jumladan o‘zbek tilida ham tarjima qilinmasdan ishlatiladi. Lekin uni "mexanik inson" yoki "avtomatik qurilma" deb tarjima qilishga urinishlar ba‘zan noqulaylik tug‘diradi, chunki bu tushunchalar so‘zning texnologik ma‘nosini to‘liq ifodalay olmaydi. Shuningdek, "genetika" – inglizcha "genetics" so‘zidan kelib chiqqan. O‘zbek tilida unga aniq sinonim topish qiyin.

2. Biznes va iqtisodiyot: "Marketing" – bu so‘z o‘zbek tilida aniq ekvivalentga ega emas va asosan "bozorni o‘rganish" yoki "savdo strategiyasi" kabi izohlar bilan ishlatiladi. Tarjima jarayonida uni "bozor faoliyati" deb tarjima qilish mumkin, lekin bu har doim ham aniq tushunchani bera olmaydi. "Brend" so‘zi esa inglizcha "brand" so‘zidan olingan va "savdo belgisi" deb tarjima qilinadi. Lekin "brend"ning keng ma‘noviy qamrovini bu tarjima to‘liq ifodalay olmaydi.

3. Madaniy va ijtimoiy so‘zlar: "Selfie" – ingliz tilidan kelib chiqqan va o‘zbek tilida ham o‘zlashgan holda ishlatiladi. Buni "o‘zini suratga olish" deb tarjima qilish mumkin, ammo oddiy so‘zlar bu tushunchaning zamonaviy va texnologik jihatlarini to‘liq aks ettirmaydi.

5. Kompyuter va texnologiyalar: "Soft" va "hardware" inglizcha so‘zlar bo‘lib, o‘zbek tilida "dasturiy ta‘minot" va "apparat ta‘minoti" deb tarjima qilinadi. Shunga qaramay, ko‘pincha "soft" va "hard" so‘zlari qisqacha shaklda ishlatilishi muammo tug‘dirishi mumkin, chunki bu atamalar tarjima qilinganida asl ma‘nosining qisqarishi va texnik jihatdan noto‘g‘ri talqin qilish xavfi paydo bo‘ladi.

6. Ijtimoiy tarmoqlar va internet: "Blog" – bu so‘z "veb-log" so‘zidan qisqartirilgan bo‘lib, o‘zbek tilida to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan. Uni "internet kundaligi" deb tarjima qilish mumkin, lekin bunday tarjima so‘zning asl ma‘nosini va zamonaviy kontekstini to‘liq aks ettirmaydi. "Troll" so‘zi internetda foydalanuvchilarni qasddan provokatsiya qiluvchi odamlarni anglatadi. O‘zbek tilida bu atama asosan shu shaklda o‘zlashgan va ba‘zan "provokator" deb tarjima qilinadi, lekin bu tarjima to‘liq mos kelmaydi, chunki u so‘zning internetdagi ma‘lumot va munosabatlarni aks ettiruvchi o‘ziga xos ma‘nosini yo‘qotadi.

Bu misollar o‘zlashma so‘zlarning tarjimada qanday qiyinchiliklar keltirib chiqarishini ko‘rsatadi. O‘zlashma so‘zlar mahalliy tilda o‘z o‘rnini topishi uchun ko‘pincha qo‘shimcha tushuntirishlar, sinonimlar yoki qabul qilingan shakllar bilan birga ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti. “Sharq” 2010. 32-b. B- 175
2. O. Jumaniyozov. O‘zbek tilidagi german tillari o‘zlashmalari. T.: “Fan”, 1987. – 133 b.
3. Ochilov E. Tarjimashunoslik terminlarining izohli lug‘ati. - T: Sharqshunoslik instituti, 2014. - B. 14.